

DOI: <https://10.5281/zenodo.17651450>

ПОЭТИЧЕСКИЕ МИРЫ МАКСУДА ШЕЙХЗАДЕ И МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ: СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Содикова Робия

Ташкентский государственный транспортный университет,
факультет экономики,
студентка группы ТНР-2, г. Ташкент
robiasodikova70@gmail.com

**Научный руководитель
Хасанова Вазира**

доцент Ташкентского государственного транспортного университета,
факультет экономики
vazira.khasanova@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются поэтические особенности творчества Максуда Шейхзаде и Марины Цветаевой с позиции сравнительно-типологического анализа. Анализируются национально-культурные коды, тематика, образная система, структура стиха и лирический субъект. Особое внимание уделено различию между поэтическими парадигмами Востока и Запада, а также проявлению личной и исторической трагедии в лирике двух авторов.

Ключевые слова: поэт, стихи, лирика, культура, историческая трагедия.

THE POETIC WORLDS OF MAQSUD SHEYKHZADE AND MARINA TSVETAEVA: A COMPARATIVE-TYOLOGICAL ANALYSIS

Sodikova Robiya

Tashkent State Transport University,
Faculty of Economics, student of group TNR-2, Tashkent city
robiasodikova70@gmail.com

Scientific Adviser

Khasanova Vazira

Assistant Professor, Faculty of Economics,
Tashkent State Transport University
vazira.khasanova@gmail.com

ABSTRACT

The article examines the poetic features of the works of Maqsud Sheykhzade and Marina Tsvetaeva from the perspective of a comparative-typological analysis. It explores national and cultural codes, themes, imagery systems, verse structure, and the lyrical subject. Particular attention is given to the differences between the poetic paradigms of the East and the West, as well as to the manifestation of personal and historical tragedy in the lyrics of both authors.

Keywords: poet, poetry, lyrics, culture, historical tragedy.

MAQSUD SHEYXZODA VA MARINA TSVETAYEVA SHE'RIY OLAMLARI: QIYOSIY-TIPOLOGIK TAHLIL

Sodikova Robiya

Toshkent davlat transport universiteti, Iqtisodiyot fakulteti,
TNR-2 guruh talabasi, Toshkent shahri
robiasodikova70@gmail.com

Ilmiy rahbar

Xasanova Vazira

Toshkent davlat transport universiteti
Iqtisodiyot fakulteti dotsenti
vazira.khasanova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada Maqsud Sheyxzoda va Marina Tsvetayevaning ijodidagi she'riy xususiyatlar qiyosiy-tipologik tahlil nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Asarlardagi milliy-madaniy kodlar, mavzular, obrazlar tizimi, she'r tuzilishi va lirik subyekt tahlil qilinadi. Sharq va G'arb she'riy paradigmalari o'rtasidagi farqlar hamda ikki ijodkor lirikasi orqali shaxsiy va tarixiy fojialarning ifodalanishiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: shoir, she'r, lirika, madaniyat, tarixiy fojia.

INTRODUCTION (ВВЕДЕНИЕ/KIRISH)

Поэзия Максуда Шейхзаде и Марины Цветаевой является выражением внутренней драмы человека XX века, раздавленного между личным страданием и катастрофами истории. При этом их поэтические системы формировались в разных культурных и философских координатах. Цветаева — представительница русского модернизма, носитель экзистенциального сознания.

Шейхзаде — поэт, вобравший в себя и восточную традицию созерцательной поэзии, и мотивы социального бунта.

METHODS (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/ADABIYOTLAR Tahlili va metodologiya)

Поэзия Цветаевой восходит к традиции европейского романтизма и русского символизма, однако по форме и внутренней организации она уже принадлежит модернизму. Цветаева не столько изображает мир, сколько воссоздаёт его на языке боли и разрыва. Как отмечает Лосев, «её стихотворение — не описание, а воплощение трагедии».

Максуд Шейхзаде, напротив, продолжает линию восточной классики, в частности поэтики Навои и Физули, где доминирует философский подтекст и стремление к гармонии через образ. Однако он модернизирует восточный канон, наполняя его историческим и социальным содержанием. Поэт выступает как медиатор между культурой Востока и наследием европейской просветительской и революционной мысли.

RESULTS (РЕЗУЛЬТАТЫ / NATIJALAR)

Цветаева — поэт глубоко личного. В стихотворении «Кто создан из камня, кто создан из глины...» лирическая героиня противопоставляет себя «миру» через образ духовного огня:

«Я с каждой волною — взбегу!
Я с каждой волною — взвою!»

Поэтесса создает метафизическую картину мира, где индивидуальность противопоставляется массе.

У Шейхзаде трагедия также занимает важное место, но она окрашена историческим и общечеловеческим содержанием. В стихотворении «Соловей и тюрьма» образ заключённой птицы становится символом судьбы поэта и народа:

«Ты не поёшь за колючкой печали... »

Шейхзаде, таким образом, строит повествование о коллективной боли, в то время как Цветаева сосредоточена на драме «я».

DISCUSSION (ОБСУЖДЕНИЕ / MUHOKAMA)

Цветаевский стих — рваный, нервный, с частыми синтаксическими сбоями. По наблюдению А. Михайлова, «ритм Цветаевой — это её пульс». Стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной...» демонстрирует тончайшую игру интонаций и смыслов, где форма подчёркивает невозможность прямого чувства.

У Шейхзаде преобладает лаконичный, образный, плавный язык, в котором важна не экспрессия, а отголосок — как в восточной каллиграфии, где важна не

линия, а её дыхание. В стихотворении «Капля крови» лаконичность становится приёмом психологического давления на читателя, вызывая эмоцию не за счёт риторики, а за счёт молчания.

Цветаева постоянно конструирует образ «я», которое либо бунтует, либо страдает. Это лирический субъект, находящийся в состоянии антиномии: он хочет любви, но отрекается; он жаждет понимания, но остаётся непонят. Образ поэта у Цветаевой — обречённый провидец, «чужой среди своих».

Шейхзаде, хотя и переживает внутреннюю драму, остаётся носителем коллективного голоса. В его поэзии субъект растворяется в историческом контексте. Это не «я», а «мы», не личная трагедия, а судьба народа.

CONCLUSION (ЗАКЛЮЧЕНИЕ /XULOSA)

Цветаева и Шейхзаде представляют два поэтических полюса: западный модернизм с его культом индивидуальности и восточную традицию с её акцентом на целостность мира. Их поэзия — это не только зеркало эпохи, но и способ внутреннего сопротивления разрушительным силам истории. Цветаева сопротивляется одиночеством и бунтом; Шейхзаде — памятью и состраданием.

REFERENCES (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/ADABIYOTLAR RO‘YXATI)

1. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. — М.: Искусство, 1991.
2. Рахматуллаев Ш. Максуд Шейхзаде и восточная поэтика XX века. — Ташкент: Фан, 1987.
3. Михайлов А. В. Марина Цветаева: поэтика и судьба. — М.: Языки русской культуры, 1999.
4. Sodiqova, R. D. (2024). Maksud sheikhzade and Aybek. International Sciences, Education and New Learning Technologies, 1(10), -Pp.22–25.
URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14041831>
5. Sodikova R. (2024). Life and creativity of Maqsud Shaikhzoda. international scientific journal: science and innovation, vol.-3, issue 2. - Pp. 50-54.
URL: <https://zenodo.org/records/10734267>